

દસાડા(પાટડી) તાલુકાના ધાર્મિક સ્થળો – એક અધ્યયન

યાવડા ચેતન રત્તાભાઈ (M.A., GSET, NET)

Ph.D. Pursuing – H.N.G.U. Patan

Abstract:

માનવ સંસ્કૃતિ ના વિકાસ અને ધાર્મિક-સામાજિક ચેતના વિકાસ ને ઉજાગર કરતું શાસ્ત્ર એટલે ઇતિહાસ. ઇતિહાસમાં દ્રષ્ટિ કરતાં એક વાત તો બહુ સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રાચીન સમયથી વર્તમાનકાળ દરમ્યાન માનવીને ધર્મ વિના ચાલ્યું નથી. કેમ કે વ્યક્તિગત જીવનમાં ધર્મ માનવી મતે સંસ્કાર-પ્રેરણા સ્ત્રોત છે. માનવીના જીવનમાં દુઃખો અને હતાશાઓની સ્થિતિમાં ધર્મોપદેશ માનવીના મનમાં શાંતિ આપે છે. અને ધર્મોના નીતિપૂર્ણ ઉપદેશો તથા આદર્શ ધર્માત્માઓના ઉદાહરણો-ચરિત્રો મનુષ્યને સદાચરલક્ષી જીવન ઘડતરમાં માર્ગદર્શન પ્રદાન કરે છે. માનવીને ધર્મ અને ધર્માત્માએ આપેલા બલિદાન, કાર્યો અને ઉપદેશોનો સાચો મર્મ જે તે ધાર્મિક સ્થળોએ જ મળે છે. અને આ ધાર્મિક સ્થળોએ પહોંચતા જ માનવીને આંતરિક શાંતિ મળે છે. અને સાથે-સાથે સન્કાર્યો અને પરોપકારી કાર્યો કરવાની પ્રેરણા ધાર્મિક સ્થળોથી જ પ્રાપ્ત થાય છે.

ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં દેવી-દેવતા, પીર-પયગંબરો, જૈન-મુનિઓ, સંતો-ભક્તો, વીરગતિને પામેલા વીર નર-નારીઓ અને લોક દેવી-દેવતા ના અનેક ધાર્મિક સ્થળો અહીં આવેલા છે. ગુજરાત અને કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર સંતો અને વીરોની ભૂમિ ગણાય છે. વીરગતિ પામેલ વીરોના પાળિયાની પુજા અર્ચના કરવીએ આપણી સંસ્કૃતિ અને સ્વભાવ છે. અહીંની લોકો ભક્તિપ્રિય અને ધાર્મિક છે. “સૌરાષ્ટ્ર ના પ્રવેશદ્વાર” તરીકે ઓળખતા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અનેક યાત્રાધામો, શ્રદ્ધાસ્થળો અને ધાર્મિક સ્થળો આવેલા છે. જેમાં મંદિરો, મસ્જિદ, દરગાહ, જિનાલયો, વીરોના પાળિયા અને આશ્રમોનો સમાવેશ થાય છે.

મારા પ્રસ્તુત સંશોધન લેખમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દસાડા(પાટડી) તાલુકામાં આવેલા વિવિધ ધર્મોના ધાર્મિક સ્થળોનું ભૌગોલિક સ્થાન, ઇતિહાસ-મહિમા અને તેના સ્થાપત્ય વિશેનો પરિચય આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. દસાડા (પાટડી) તાલુકામાં આવેલા ૯૦ ગામોમાં વિવિધ ધર્મના લોકો વસે છે. જેમાં સૌથી વધુ હિન્દુ, મુસ્લિમ અને જૈન ધર્મના લોકોની વસ્તી વધુ છે. તેથી આ તાલુકાના ધાર્મિક સ્થળોમાં હિન્દુ, મુસ્લિમ અને જૈન ધર્મના ધર્મ-સ્થળો વિશેષ છે. આ ધાર્મિક સ્થળો તેની પ્રાચીનતા, ધર્મ-સહિષ્ણુતા અને સાંસ્કૃતિક વારસાની દ્રષ્ટિએ વિશેષ મહત્વના છે.

Key Words:

લોક દેવી-દેવતા, પાળિયા, પીર, દરગાહ, જિનાલય

પ્રસ્તાવના :-

માનવીએ આદિકાળ થી વર્તમાન સમય દરમ્યાન વિકાસના અનેક શિખરો સર કર્યા છે. આ વિકાસયાત્રા દરમ્યાન માનવીનો ભૌતિકવાદ તરફ વધ્યો છે. તેમ માનવ મનમાં અશાંતિ વધી છે. અને માનવીમાં રહેલ દિવ્યતા ઘટી છે. માનવમાં દિવ્યતા પણ રહેલી છે. અને પશુતા પણ રહેલ છે. માનવમાંથી દિવ્યતા જેટલી બહાર આવે આને પશુતાપણું જેટલું નાશ પામે તેટલું મનુષ્યનું જીવન

સાર્થક બને છે. માનવીના હૃદય અને મનને આત્મ-શાંતિ અને દિવ્યતા આપનાર કોઈ તત્વ હોય તો તે ધર્મ છે.

સમગ્ર વિશ્વ એક અનન્ય અને અદ્રશ્ય શક્તિના નિયમ કે સિદ્ધાંત પ્રમાણે ટકી રહ્યું છે. આ નિયમ અને તેમાં વિશ્વાસનું નામ એટલે ધર્મ. “ધુર” એટલે ધારણ કરવું શબ્દ પરથી “ધર્મ” શબ્દની ઉત્પત્તિ થઈ છે. અંગ્રેજી ભાષામાં ધર્મ માટે “Religion” શબ્દ વપરાય છે. આ શબ્દની ઉત્પત્તિ લેટિન ભાષાના શબ્દ “Religare” પર થી ઉતારી આવ્યો છે. જેનો અર્થ “જોડાવું” કે “અનુસંધાન કરવું” એવો થાય છે. ફારસી ભાષામાં ધર્મ માટે “મજહબ” શબ્દ વપરાય છે.

મહાભારતમાં ધર્મને વ્યાખ્યાત કરતો શ્લોક નીચે પ્રમાણે છે.

“ધારણાત ધર્મ ઈત્યાહુ ધર્મો ધારયતિ પ્રજા”

એટલે કે તત્વ, નિયમ કે શાસન, જે માનવી, સમાજ અને રાષ્ટ્રને ધારણ કરે અને તેને રક્ષણ આપે તે ધર્મ. રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજી પણ ધર્મ નો અર્થ આપતા કહે છે કે , “ધર્મ એટલે ઈશ્વાર વિષેની જીવંત અને ઉજ્જવળ શ્રદ્ધા. અને ઈશ્વર એટલે સનાતન સત્ય.” તો સહજાનંદ સ્વામી સતસંગને ધર્મ મને છે. સ્કોટલેન્ડના ચિંતક જેમ્સ ફેઝરના મતે “મારી સમજ પ્રમાણે પ્રકૃતિના કર્મનું અને મનુષ્યના જીવનનું સંચાલન કરી શકે એવી મનુષ્યથી વધુ શક્તિશાળી અલૌકિક શક્તિ ધરાવે છે. એવી માન્યતાને આધારે થતી શક્તિઓની પુજા કે આરાધના એવી દૈવીશક્તિમાં માન્યતા.”¹

ઈતિહાસમાં દ્રષ્ટિ કરતાં એક વાત તો બહુ સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રાચીન સમયથી વર્તમાનકાળ દરમિયાન માનવીને ધર્મ વિના ચાલ્યું નથી. કેમ કે વ્યક્તિગત જીવનમાં ધર્મ માનવી મતે સંસ્કાર-પ્રેરણા સ્ત્રોત છે. માનવીના જીવનમાં દુઃખો અને હતાશાઓની સ્થિતિમાં ધર્મોપદેશ માનવીના મનમાં શાંતિ આપે છે. અને ધર્મોના નીતિપૂર્ણ ઉપદેશો તથા આદર્શ ધર્માત્માઓના ઉદાહરણો-ચરિત્રો

મનુષ્યને સદાચરલક્ષી જીવન ઘડતરમાં માર્ગદર્શન પ્રદાન કરે છે. માનવીને ધર્મ અને ધર્માત્માએ આપેલા બલિદાન, કાર્યો અને ઉપદેશોનો સાચો મર્મ જે તે ધાર્મિક સ્થળોએ જ મળે છે. અને આ ધાર્મિક સ્થળોએ પહોંચતા જ માનવીને આંતરિક શાંતિ મળે છે. અને સાથે-સાથે સત્કાર્યો અને પરોપકારી કાર્યો કરવાની પ્રેરણા ધાર્મિક સ્થળોથી જ પ્રાપ્ત થાય છે.

મારા પ્રસ્તુત સંશોધન લેખમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દસાડા(પાટડી) તાલુકામાં આવેલા વિવિધ ધર્મોના ધાર્મિક સ્થળોનો પરિચય આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

✚ દસાડા તાલુકાનો પરિચય :

ભારત ઉપખંડની પશ્ચિમ દિશાએ આવેલ ગુજરાત રાજ્યનો મહત્વનો ભૂમિ-ભાગ એટલે સૌરાષ્ટ્ર. ભારતના પ્રાચીન પ્રદેશના સૌરાષ્ટ્રનો સમાવેશ થાય છે. સૌરાષ્ટ્ર તેની પ્રાચીનતા, સાંસ્કૃતિક વારસો, સંતો-દાતાર અને ધાર્મિક સ્થળો મતે પ્રસિધ્ધ છે. સૌરાષ્ટ્રનું પ્રવેશદ્વાર એટલે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો . સૌરાષ્ટ્રની સીમાની શરૂઆત આ જિલ્લા થી થાય છે.

સુરેન્દ્રનગરના ધ્રાંગધ્રા નજીક પ્રાગ-ઐતિહાસિક પાષાણ યુગના અવશેષો મળ્યા છે. લીંબડી તાલુકાના રંગપુરમાં ઉત્ખનને તેનો સંબંધ પ્રાગ-ઐતિહાસિક સાથે જોડાયો છે. આ ધરતી પર સિંધુ ખીણ ની સંસ્કૃતિ અને ઉત્તર-સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના અવશેષો પ્રાપ્ત થયા છે. ગુજરાતનાં રાજપૂતવંશો માંથી મહત્વપૂર્ણ રાજવંશ ઝાલાવંશના રાજપુતોનો નિવાસ અને શાસન હોવાથી આ જિલ્લાને “ઝાલાવાડ” તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બ્રિટિશયુગમાં પોલિટિકલ એજન્ટનું થાણું પણ અહીં હતું. જે “વઢવાણ કેમ્પ” તરીકે જાણીતું હતું. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કુલ દસ તાલુકાઓ આવેલા છે. જેમાં દસાડા, ધ્રાંગધ્રા, લખતર, વઢવાણ, મુળી, લીંબડી, સાયલા, ચુડા, ચોટીલા અને થાનગઢ તાલુકો છે.

દસાડા, ગુજરાત રાજ્યના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો તાલુકો છે. તેનું મુખ્યમથક પાટડી છે. આથી તેને દસાડા-પાટડી તાલુકા તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ તાલુકો કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રને જોડતો તાલુકો છે. આ તાલુકામાં નાના-મોટા કુલ ૯૦ ગામો આવેલા છે. દસાડા તાલુકો ૨૩૦ ૧૯” ઉ. અક્ષાંશ થી ૨૬૦ ૬૯” ઉ. અક્ષાંશ અને ૭૧૦ ૪૯” પૂ. રેખાંશ થી ૪૯૦ ૩૬” પૂ. રેખાંશ વચ્ચે આવેલ છે. દસાડા તાલુકામાં આવેલ ધૂડખર અભયારણ્ય અને મીઠા ઉદ્યોગ વિખ્યાત છે. કરોડવાળા ઉપસમુદાયના સસ્તન વર્ગના શફ્ટાણનું “ધૂડખર” પ્રાણી ભારત માં માત્ર ને માત્ર આ વિસ્તારમાં જોવા મળે છે. તો સમગ્ર ભારતમાં કુલ મીઠાના ઉત્પાદના લગભગ ૧૮% જેટલું મીઠું આ તાલુકામાં થાય છે.

✚ દસાડા(પાટડી) તાલુકાનાં ધાર્મિક સ્થળો :

દસાડા (પાટડી) તાલુકામાં આવેલા ૯૦ ગામોમાં વિવિધ ધર્મના લોકો વસે છે. જેમાં સૌથી વધુ હિન્દુ, મુસ્લિમ અને જૈન ધર્મના લોકોની વસ્તી વધુ છે. તેથી આ તાલુકાના ધાર્મિક સ્થળોમાં હિન્દુ, મુસ્લિમ અને જૈન ધર્મના ધર્મ-સ્થળો વિશેષ છે. આ ધાર્મિક સ્થળો તેની પ્રાચીનતા, ધર્મ-સહિષ્ણુતા અને સાંસ્કૃતિક વારસાની દ્રષ્ટિએ વિશેષ મહત્વના છે. જેના વિશેની માહિતી નીચે મુજબ છે.

❖ હિંદુ ધર્મના ધાર્મિક સ્થળો :-

- શક્તિમાતા મંદિર (ધામા) :

દસાડા તાલુકાનાં ઝીઝુવાડા થી થોડે દુર ધામા ગામમાં શક્તિમાતાનું મંદિર આવેલું છે. જે જિલ્લા મથકે થી લગભગ ૧૦૭ કી.મી. અને તાલુકા મથક(પાટડી) થી લગભગ ૩૦ કી.મી. ના અંતરે આવેલ છે.

વર્તમાન સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા નું મૂળ નામ “ઝાલાવાડ” છે. કેમ કે હરપાલદેવજી મકવાણા અને આદ્ય-શક્તિ સ્વરૂપ તેમના ધર્મપત્ની શ્રી શક્તિદેવીના વંશજોનું વારસામાં મળેલ રાજ્ય એટલે ઝાલાવાડ. મધ્યયુગની બારમી સદીમાં દાદા હરપાલદેવજી અને માતા શક્તિએ બાબરા ભૂતની સહાયથી ૨૩૦૦ ગામે તોરણ બાંધ્યા હતા.^૨ તેમાં પ્રથમ તોરણ પાટડી ના તોડે અને છેલ્લું તોરણ દીઘડિયા ગામે બાંધ્યું હતું. પાટણના રાજા કરણદેવ સોલંકી ની રાણીએ હરપાલદેવજીને પોતાના ભાઈ માન્યા હોવાથી તેમણે ભાલકાંઠાના ૫૦૦ ગામ કપડામાં આપેલા. બાકીના ૧૮૦૦ ગામ પોતાની પાસે રાખેલા. જે પ્રદેશ પાછળ થી ઝાલાવાડ પંથક તરીકે ઓળખાયો.^૩ એક લોકવાયકા મુજબ શક્તિદેવીએ પાટડીના દરબારગઢના ઝરૂખામાંથી તેમના કુંવરોને ઝાલ્યા હતા. આથી હરપાલદેવના વંશજો “ઝાલા” કહેવાયા. આ ઘટના પછી શક્તિદેવીએ વી.સ. ૧૧૭૧ ચૈત્ર વદ-૧૩ ના દિવસે ધામા ગામે ધરતીમાં સમાયા હતા. આ સમાધિ સ્થળ ધામા બનતા ગામનું નામ ધામા બન્યું. હાલ મંદિરમાં હાથનો પંજો કંડારેલ મૂર્તિની પુજા થાય છે. શક્તિદેવીને ઝાલાવંશજો તેમની કુળદેવી તરીકે પુજા કરે છે.^૪

આ મંદિરના ગર્ભગૃહમાં શક્તિમાતાના હાથના પંજાવાળું શિલ્પ છે. પહેલા અહીં નાની દેરી હતી. તેની જગ્યાએ ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૩ માં ભવ્ય મંદિર બનાવવામાં આવ્યું છે. નવ-નિર્મિત મંદિરના મંડપના ગુંબજને રંગ-બેરંગી કાચ થી સુશોભિત કરવામાં આવેલ છે.

▪ રાજરાજેશ્વરીમાતાનું મંદિર(ઝીઝુવાડા) :-

દસાડા- પાટડી તાલુકાનું ઝીઝુવાડા ગામ ખૂબ પ્રાચીન છે. તે જિલ્લા મથકે થી લગભગ ૯૭ કી.મી. અને તાલુકા મથક થી લગભગ ૩૦ કી.મી.ના અંતરે આવેલું છે. ઝીઝુવાડાના ગઢના મહાપોળ દરવાજાની દક્ષિણમાં રાજરાજેશ્વરી માતાનું મંદિર આવેલ છે. પાટણરાજ સિધ્ધરાજ સોલંકી દ્વારા

જ્યારે ઝીંઝુવાડામાં કિલ્લાનું નિર્માણ કરવાનું નક્કી કર્યું. ત્યારે કિલ્લાના નિર્માણમાં મદદરૂપ થવાથી માતાશ્રી રાજબાઈની સ્થાપના કિલ્લાની મધ્યે ભાગે કરી હતી.

એક અનુશ્રુતિ અનુસાર રાજરાજેશ્વરી એટલે ધાંગધા તાલુકાનાં ચરાવડા ગામના ઉદા ચારણની દીકરી રાજબાઈ. જે આદ્યશક્તિનો અવતાર ગણાતા હતા. તેમનું મૂળ સ્થાનક હાલ ચરાવડા ગામે છે. ઝીંઝુવાડા કિલ્લાની બહાર નૈઋત્ય ખુણાના બહાર ભાગે આવેલ આ મંદિર ઇ.સ. ૧૪૦૮માં વનવીરસિંહજી ઝાલાએ બંધાવ્યું હતું. (૫) હિંદુ પરંપરા મુજબ દેવી-દેવતાનું મુખ હમૈશા પૂર્વ દિશાએ હોય છે. પરંતુ રાજરાજેશ્વરી માતાનું મુખ પશ્ચિમ દિશામાં છે.

▪ ઝીલકેશ્વર મહાદેવનું મંદિર (ઝીંઝુવાડા) :-

દસાડા તાલુકાનાં ઝીંઝુવાડા ગામની દક્ષિણ દિશાએ કચ્છના નાના રણમાં જતાં લગભગ ૩ કી.મી. ના અંતરે આ પ્રાચીન મંદિર આવેલ છે.

અનુશ્રુતિ પ્રમાણે પાટણના સોલંકીવંશના રાજા કર્ણદેવ સોલંકીની રાણી મીનળદેવીને સિધ્ધનાથ બાવાની કૃપાથી તેજસ્વી પુત્ર સિધ્ધરજનો જન્મ થયો હતો. તે સિધ્ધયોગી સિધ્ધનાથ બાવા આ સ્થાનક પર નિવાસ કરતાં હતા.^૬ હિંદુ મંદિર સ્થાપત્યકલાના એક લક્ષણ પ્રમાણે મંદિર નું સામે કુંડ હોય છે. ઝીલકેશ્વર મંદિર સામે ઝીલકેશ્વર કુંડ આવેલ છે. જે આ મંદિરના નામ પર થી નામકરણ થયું હશે તેમ જણાય આવે છે. કચ્છના નાના રણમાં આવેલા પ્રાચીન મંદિર નાશ પામ્યું છે. વર્તમાનમાં આ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર થયેલ છે પરંતુ ગર્ભગૃહમા આવેલ પ્રાચીન છે.

▪ લોક-દેવ વીર વાછરાદાદાનું સ્થાનક (વચ્છરાજ બેટ) :-

કચ્છના નાના રણમાં, એક નાનકડા બેટ કે જે વચ્છરાજ બેટ તરીકે ઓળખાતા છે. તેની ઉપર આ સ્થાનક આવેલ છે. આ જગ્યા દસાડા તાલુકાનાં ઝીંઝુવાડા ગામથી લગભગ ૨૪ કી.મી. અને

ધાંગધા તાલુકાનાં નિમકનગર ગામ થી લગભગ ૪૨ કી.મી. ની દુર છે. આ બંને સ્થળો થી આ સ્થાનકે આવી શકાય છે.

બહુચરાજીની પાસે આવેલા કાલરી ગિરસદાર હાથીજી સોલંકીને ત્યાં પ્રથમ પુત્ર બલરાજ થયા અને બીજા પુત્રરત્ન તરીકે ઈ.સ.૧૦૬૧ માં માતા કેસરબાની ક્ષેત્રે વત્સરાજ નો જન્મ થયો. વત્સરાજનું મોસાળ લોલાડા ગામ હતું. તેમના મામાને કોઈ સંતાન ન હોવાથી મામા સમાંતસિંહે લોલાડાની જાગીર વત્સરાજને આપી . વત્સરાજને બાળપણથી જ ગૌ-સેવામાં ઘણી રુચિ હતી. તેથી પોતાનો મોટા ભાગનો સમય ગૌ-સેવામાં વિતાવતા હતા.

વત્સરાજ મોટા થયા એટલે મામાએ પોતાના નજીકના સંબંધી અને કુંવર ગામના જાગીરદાર વજેસિંહ રાઠોડની પુત્રી કે જેમનું નામ પુનાબા સાથે વેવિસાળ નક્કી કર્યું. અને વત્સરાજના લગ્ન લેવાયા. અને જાન કુંવર ગમે પહોંચી. લગ્નની ચોરીમાં વત્સરાજ અને પુનાબા લગ્ન-ફેરા ચાલુ હતા. ત્રીજા ફેરે સમાચાર મળ્યા કે કુંવર ગામની ગાયોનું ઘણું લુટારુઓ વાળી ગયા છે. આ શબ્દો વત્સરાજના કાને પડે છે. લગ્નના ફેરા અધૂરા મૂકીને ગૌ-રક્ષા કાજે લુટારુઓનો પીછો કરે છે. ગાયના ઘણું પાછું વાળીને લાવે છે. પરંતુ તેમાં વિધવા બાઈ દેવલબાઈની વેગડ ગાય તેમાં ન હતી. વિધવા બાઈની ગાયને બચાવવા માટે ફરી લુટારુઓનો પીછો કરે છે. લુટારુઓ અને વત્સરાજ વચ્ચે લડાઈ થાય છે. આ લડાઈમાં લડતા એચએએલ જ્યાં વાછરાદાદાની જગ્યા છે. ત્યાં તેમનું ઘડ પડ્યું અને વીરગતિ પામ્યા. વિધવાબાઈની ગાય તો મળી પણ કાલરીના કુંવર વત્સરાજે ગાયો પાછળ પોતાનું બલિદાન આપ્યું. સતી પુનાબા અને વિધવા દેવલબાઈએ પણ પોતાના પ્રાણ આપ્યા. વત્સરાજનો માનીતો ફૂતરો ‘મોતિયો’ કે જેણે લુટારુઓના રણમાં સગડ દીધા હતા. અને તેમની માનીતી ઘોડીએ પણ માલિક પાછળ પ્રાણ આપ્યા.⁶ વાછરાદાદા ની ખાંભીની નજીકમાં એક તરફ સતી પુનાબા અને

બીજી તરફ સતી દેવલબાઈ ખાંભી આવેલ છે. અહીં રહેતા બધી જાતિના લોકોનું શ્રદ્ધા કેન્દ્ર છે. અને ખાસ કરીને અગરીયા લોકો વીર વત્સરાજ સોલંકી (વાછરાદાદા)ને દેવતુલ્ય માની લોકદેવ તરીકે પૂજે છે.

▪ કાળિયા ઠાકરનું મંદિર (ગેડીયા) :-

ધાર્મિક-સહિષ્ણુતા અને કોમી એકતાનું પ્રતિક એટલે ગેડીયા ધામ. સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ એટલે સાધુ-સંતોની ભૂમિ ગણાય છે. સુરેન્દ્રનગરના દસાડા(પાટડી) તાલુકાનું ગામ ગેડીયા, કાળિયા ઠાકર(દ્વારિકાધીશ)નું મંદિરના કારણે પ્રસિધ્ધ છે.

અનુશ્રુતિ પ્રમાણે રુગનાથપુરી અને પોપટપૂરી નામના બે સિધ્ધ સંતો દ્વારિકાની યાત્રાએ જતાં ઝીંઝુવાડા નજીક રોકાણ કર્યું. ત્યારે ઝાલારાજ દરબાર યોગરાજજીના બે પુત્રો સમાંતસિંહ અને અંબેકુમારનો ભેટો આ સંતો સાથે થયો. તેમની સાથે સત્સંગ કરતાં બંને કુમારોએ દિક્ષા લીધી. તેથી સંતોએ તેમણે પાટ-પુજા અર્પણ કરી. પછી તેઓ ત્યાથી ચાલતા-ચાલતા કામલપુર ગામે પધાર્યા, ત્યાં તેમને મેરા ભગત મળતા પાટ-પુજા મેરા ભગતને અર્પણ કરી. ત્યાર બાદ મેરા ભગતને મળતા તેઓ ખેરવા ગામ જતા હતા. વચ્ચે ગેડીયા ગામે બળદગાડાનું પૈડું જમીનમાં ફસાયું. ઘણી મહેનત કરતાં પૈડું નિકળ્યું નહીં. પરંતુ પરચો મળતા કાળિયા ઠાકરને અહીં રહેવાની ઇચ્છા જાણી. તેથી મલેક દરબારોએ પોતાની જમીન દાનમાં આપી. અને અહીં મંદિર બનાવી રહેવા લાગ્યા.⁷

આ જગ્યાના ગાદીપતિ મધાભગતે સમાધિ લેવાનું વિચારતા કામલપુર ગામે આવ્યા જ્યાં મહંતોની સમાધિ થતી. અંગ્રેજ સરકારને જાણ થાત તપસ્સ માટે આવ્યા. આ જગ્યાની સત્ય સમજાતા માફી માંગી. સમય જતા ભગવનદાસ બાપા ગેડીયાની ગાડીએ આવ્યા જેમણે ઘણા પુરાવા બાતવી ગેડીયાએ એક દ્વારિકા છે. એવું પ્રમાણ આપ્યું. આ મંદિરની સ્થાપનાને આશરે ૪૫૦ વર્ષ થઈ

ગયેલ છે. ખાસ કરીને માલધારી સમાજના લોકો આ જગ્યાના સેવક છે. ગામમાં મલેક દરબારની વસ્તી છે. જે મંદિરના પ્રસંગે પૂરતો સહકાર આપી ધાર્મિક-સહિષ્ણુતાનું ઉદાહરણ પૂરું પડે છે. અહીં દરવર્ષે જન્માષ્ટમીના દિવસે મેળાનું આયોજન થાય છે.

▪ રામદેવપીરનું મંદિર (પીપળી) :-

દસાડા(પાટડી) તાલુકાનાં પીપળી ગામમાં રામદેવપીરનું મંદિર આવેલ છે. જ્યાં રામદેવપીરે સવારામ ભગતને દર્શન આપ્યાની માન્યતા છે. પીપળીધામ એટલે સવારામ ભગતની કર્મભૂમિ અને ધર્મભૂમિ છે. પ્રજાપતિ કુળમાં જન્મેલ સવારામ ભગત મતિકામના વ્યવસાય સાથે-સાથે રામદેવપીરનું ભજન-કીર્તન કૃ જીવન નિર્વાહ ચલાવતા. સોખડા ગામના સાધુ સ્વામી ફૂલગર મહારાજે તેમને ભજનની મહિમા સમજાવી. આ મહિમાના પ્રતાપે સવારામ ભગતને રામદેવપીરના દર્શન થયા. અને દર્શન સમયે સવારામ ભગતે આપેલ વચન પ્રમાણે તેમને અન્નક્ષેત્ર ની શરૂઆત કરી ,જે આજ સુધી અવિરત ચાલુ છે. બજાણાના વતની ઝબૂબાઈ સવારામ ભગતની સાથે સત્સંગમાં જોડાતા. તેમની સમાધિ પણ પીપળીધામમાં આવેલ છે. શ્રી સવારામ ભગતના સતલોક સિધાવ્યા પછી શ્રી બળદેવદાસ મહારાજે પીપળીની ગાદી સાંભળી ત્યારે ફરી વખત રામદેવપીરનું બાવનગજનું નેજા ધરાવતું મંદિર બનાવી ૧૭ એપ્રિલ ૧૯૯૫માં ચૈત્ર પૂનમે મંદિરનું પ્રાણ-પ્રતિષ્ઠા ધામધૂમ થી કરવામાં આવ્યું. અત્યારે આ જગ્યામાં સંત શ્રી વાસુદેવ મહારાજ ગાદીપતિ છે.

▪ વર્ણાન્દ્રધામ (પાટડી) :-

પાટડી નજીક નવ-નિર્મિત સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું મંદિર એટલે વર્ણાન્દ્રધામ. આ ભવ્ય મંદિર પાટડી થી પાટડી-વિરમગામ હાઇવે પર બામણવા ચોકડી પર ૨ કી.મી. ના અંતરે આવેલા

છે. આ મંદિરની ભવ્યતાને કારણે “મીની પોઈયા” તરીકે ઓળખાય છે. મંદિરને ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭માં ધનતેરસના દિવસે લોકો માટે ખુલ્લુ મૂકવામાં આવ્યું.

મંદિરમાં મધ્ય ભાગમાં શ્રી નીલકંઠ વર્ણીન્દ્ર ભગવાનનું મંદિર આવેલ છે. એક બાજુ હનુમંજી અને બીજી બાજુ લાલનેલાડના મંદિરો છે. મંદિરના શિહારો પર ૧૦૮ મોટા સુવર્ણ કળશો બનવેલા છે. જે દૂર થી જોતાં ખૂબ નયનરમ્ય લાગે છે. મંદિરનું અન્ય આકર્ષણ મંદિરની નીચે આવેલા ભોયરામાં માછલીઘર, રામ, શ્યામ, ધનશ્યામ ચરિત્ર , કાય હાઉસ, ધૂમ્ર અને લેઝર શો, સાયન્સ સિટી, ટ્રેનની હોરર ટનલ અને વન ચરિત્ર વગેરે મંદિરના આકર્ષણ કેન્દ્રો છે.

❖ જૈન ધર્મના ધાર્મિક સ્થળો :-

▪ વણોદ જૈન તીર્થ (વણોદ) :-

દસાડા(પાટડી) તાલુકાનું વણોદ ગામ જૈન ધર્મના તીર્થ તરીકે પ્રખ્યાત છે. વણોદ એક પ્રાચીન અને ઐતિહાસિક ગામ છે. દસાડા શહેર થી લગભગ ૧૦ કી.મી. અને શંખેશ્વર થી ૧૫ કી.મી.ના અંતરે આવેલ છે.

પંચાસર ના ચાવડા વંશના રાજા જયશીખરી આને ચાલુક્યરાજ ભુવડ વચ્ચેના યુધ્ધમાં જયશીખરી વીરગતિ પામે છે. ત્યારે તેમના સેનાપતિ અને સાળા શૂરપાળે સમય પારખીને પોતાની બહેન અને રાણી રૂપસુંદરી સગર્ભા હોવાથી ચાવડાવંશના કુલદીપકને બચાવવા માટે ગુપ્તહોવાથી રસ્તેથી જંગલમાં લઈ જતાં રૂપસુંદરીને પુત્રરત્નને જન્મ આપે છે. આ બાળકનો જન્મ વનમાં થયો હોવાથી આ બાળકનું નામ “વનરાજ” રાખવામાં આવ્યું. આ જંગલ માંથી એકવાર જૈન મુનિ શીલગુણસુરી મહારાજ વિહાર કરવા નીકળ્યા. તે સમયે વનરાજના રડવાનો અવાજ સંભાળીને નજીક આવે છે. બધી હકીકતની જાણીને વનરાજ અને તેની માતા રૂપસુંદરીને જૈન ઉપાશ્રયમાં આશ્રય

આપે છે. વનરાજ ચાવડા જ્યારે અણહીલવાડ પાટણના અધિપતિ બને છે. ત્યારે જ્યાં પોતાનો જન્મ થયો અને બાળપણ વીત્યું ત્યાં ગામ વસાવી તેનું નામ પોતાના નામના પ્રથમ અક્ષર “વ” ઉપર થી વણોદ રાખ્યું. ત્યાં એ તળાવ બંધાવીને પોતાના કુલદેવીનું મંદિર બંધાવ્યું.

આ ગામ લગભગ ૧૨૦૦ વર્ષ જૂનું છે. અહીં પ્રાચીન સમયમાં જૈન ઉપાશ્રય હોવાથી સાહજીકરીતે તે સમયે ત્યાં જૈન દેરાસર બંધાવ્યું હશે. પરંતુ કાળક્રમે નાશ પામ્યું હશે. વર્તમાન સમયનું જૈન દેરાસર કોણે અને ક્યારે બંધાવ્યું. તેના કોઈ ઐતિહાસિક પુરાવા ઉપલબ્ધ નથી. પરંતુ શિલ્પીઓના અંદાજ મુજબ દેરાસર ૫૦૦ વર્ષ જૂનું હશે. અત્યારના મૂળ સ્થાનકમાં શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનની પ્રતિમા ભરાવ્યાનો લેખ સંવત ૧૬૬૧ વૈશાખ વદ ૧૧ ને સોમવારે અને તેની પ્રતિષ્ઠા શહેનશાહ અકબરના નિમંત્રણને માન આપી મુઘલ દરબારમાં પોતાના ગુરુ શ્રી હરિવિજયસૂરિજી સાથે જઈ અકબરને પ્રભાવિત કરનાર શ્રી વિજયસેનસૂરિના વરદ હસ્તે સંવત ૧૬૬૨ના વૈશાખ સુદ-૬ ને બુધવારે થયાનો લેખમાં ઉલ્લેખ મળે છે.^૮

▪ ઉપરિયાળા જૈન તીર્થ (ઉપરિયાળા) :-

ઉપરિયાળા તીર્થ દસાડા તાલુકાના ઉપરિયાળા ગામની મધ્યમાં આવેલું છે. વિરમગામથી લગભગ ૧૫ કી.મી., પાટડીથી ૧૮ કી.મી. અને વિરમગામ-ધાંગધા હાઇવે પર આવેલ મોટી મજેઠી ગામ થી માત્ર ૮ કી.મી.ન અંતરે આવેલ છે.

આ તીર્થધામ ની સ્થાપના અંગે એક અનુશ્રુતિ છે જે પ્રમાણે ગામમાં એક કુંભાર માટીકામથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવતો હતો. એક રાતે તેને સ્વપ્ન આવ્યું કે તે જે ચાકડામાં માટી કામ કરે છે. તે ચાકડાની નીચે ચાર દેવ-પ્રતિમા સમાયેલી છે. આ સ્વપ્નની વાત ગામ લોકોને કરી. તેથી આજુ-બાજુના ગામ લોકોને ભેગા કરી જૈન-મુનિની હાજરીમાં ખોદકામ કરતા છર પ્રતિમા મળી આવી.

જેની સ્થાપના આ દેરાસરમાં કરેલ છે. ઉપરિયાળા તીર્થનો ઉલ્લેખ છસો વર્ષ પહેલા પણ મળી આવે છે. ૧૫મી સદીના અંતે થઈ ગયેલ “શ્રી જયસાગરે” રચેલા “ચૈત્યપરિપાટી”માં આ ઉપરિયાળામાં શ્રી આદિનાથનું મંદિર હતું. એવો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે.⁹

વર્તમાન ઉપરિયાળા દેરાસરમાં શ્રી આદિનાથ ભગવાનનું મંદિર બેઠા ઘાટનું અને સાદું છતાં દર્શનીય છે. મૂળ ગભારો, સભામંડપ અને ત્રણ બાજુએ શૃંગાલ ચોકીઓ, શિખર, ચાર ધૂમ્મટ તથા વચલી ચોકી ઉપર સામરણયુક્ત બાંધણીવાળું છે. મંદિરની જમણી બાજુ શ્રી શાંતિનાથ ભગવાન અને ડાબી બાજુ શ્રી પાર્શ્વનાથની મૂર્તિઓ છે. તો નીચે શ્યામ આરસની શ્રી નેમિનાથની મુર્તિ બિરાજમાન છે. અહીં ડો વર્ષે મહા સુદ-૧૩ ને તથા ફાગણ સુદ-૮ના રોજ યાત્રાઓનો મેળો ભરાય છે.¹⁰

આ જગ્યાનું સંચાલન આનંદજી કલ્યાણજીની પેઢી દ્વારા કરવામાં આવે છે. અત્યારે આ મંદિરનું જીર્ણોદ્ધાર કાર્ય ચાલુ છે.

❖ ઇસ્લામ ધર્મના ધાર્મિક સ્થળો :-

▪ હજરત નવ શહીદ પીરની દરગાહ (જૈનાબાદ) :-

દસાડા તાલુકા ના જૈનાબાદ ગામમાં આ દરગાહ આવેલી છે. જે તાલુકાનાં મુખ્ય મથક પાટડી થી લગભગ ૧૨ કી.મી.ના અંતરે આવેલ છે.

આ હજરત નવ પીરનું મૂળ સ્થાન સિંધ પ્રાંતમાં હતું. લોકવાયકા અનુસાર સિંધના રાજા સુમારો એક વાર પોતાના લશ્કર સાથે નગર ભ્રમણ કરવા નીકળે છે. ત્યારે તેની નજર નવ પીર ની બહેન બીબી અજમા પર પડે છે. બીબી અજમા ગમતા રાજા પોતાના સૈનિકોને શાદી માટે નું કહેણ મોકલે છે. પરંતુ નવ પીર ના સૈયદ પરિવારને આ કહેણ ના-મંજૂર હોવા થી આખો પરિવાર સિંધમાં થી હિજરત કરે છે. આ વાતની જાણ થતાં. સુમરો પણ પોતાનાનું સૈન્ય આ પરિવાર પાછળ મોકલે છે.

સૈયદ પરિવાર વર્તમાન જૈનાબાદ આવે છે. તત્કાલિન ગામ ના રાજા સૈયદ પરિવારના સંકટ ઘટના જાણી તેમને સહાય કરવા પ્રયાણ કરે છે. પરંતુ રાજાનું લશ્કર પોહચે તે પહેલા સુમરાનું સૈન્ય આવી જાય છે. સૈન્ય અને સૈયદ પરિવાર વચ્ચે લડાઈ થાય છે. અને બીબી અજમાના નવે-નવ ભાઈ અને પરિવારના સભ્યો શહીદી વોહરે છે. અંતે બીબી અજમા પણ કોઈ સહારો ન હોવાથી નેક દિલ થી ખુદા ને યાદ કરે છે. જમીનમાં સમાઈ જવાની દુવા કરે છે. કે તુરંત જમીન ફાટે છે અને બીબી અજમા તેમાં સમાઈ જાય છે.

જ્યા બીબી અજમા સમાયા ત્યાં તેમની અને તેમના નવ ભાઈઓની કબરો આવેલી છે. આ જગ્યા ઝાલાવાડ પરગણામાં “હઝરત નવ પીર ની દરગાહ” તરીકે જાણીતી છે. અહીં દર વર્ષે ભાદરવા સુદ-૧૩ ના મેળો અને મુસ્લિમ ચાંદ-૧૧ ના રોજ ઉર્ષ ભરાય છે. આ વિસ્તાર ના લોકો બાધા કરવા શ્રદ્ધા સાથે આવે છે.

▪ સવલાસિયા પીરની દરગાહ (સવલાસ) :-

સવલાસિયા પીરની દરગાહ દસાડા તાલુકા ના તાલુકા મથક પાટડી થી માલવણ જતાં માત્ર ૩ કી.મી.ના અંતરે સવલાસ ગામમાં આવેલ છે.

સવલાસમાં રૂક્મીન અને નુરુદીનની દરગાહ આવેલ છે. “સવલાસિયા પીર” તરીકે ઓળખાય છે. ઝાલાવાડ માં સૌથી પહેલા અહીં મેળો ભરાય છે. તેથી એવું કહેવાય છે કે “પહેલો તો મેળો સવલાસિયા પીરનો.” સવલાસિયા પીરનો મેળો દરવર્ષે ભાદરવા સુદ બીજના દિવસે મેળો ભરાય છે. મેળાના આગળના દિવસે સાજે “સદલ સરીફ” રસમ બાદ કબર પર યાદર યડાવવામાં આવે છે. સદલ સરીફ ની રસમ અને મેળામાં બધી જ કોમ અને જાતિના લોકો ભાઈચારાથી ભાગ લે છે. જે ધાર્મિક-સહિષ્ણતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.

લોકવાયક અનુસાર જ્યારે પાટડીમાં ઝાલાવંશનું શાસન હતું ત્યારે ઘણીવાર રાત્રિ રોકાણ સવલાસમાં કરતાં રૂકનુદિન અને નુરુદીન તેમના રક્ષણની જવાબદારી લેતા. એક વખત ૨૦૦ જેટલા પ્રવાસીઓએ અહીં રોકાણ કર્યું. રાત્રે બજાણા ની આસ-પાસ રહતા જતો એ આ પ્રવાસીઓને લૂટ્યા અને તેમની હત્યા કરી. રૂકનુદિન અને નુરુદીન આ આઘાત સહન ન કરી શક્યા અને શહીદ થયા. તેમની કબ્ર પર દરગાહ બાવવામાં આવી છે.

- હજરત સોહર વહિયા બહાઉદ્દીન બાવા પીરની દરગાહ (બજાણા) :-

પાટડી થી માલવણ જતાં ૮ કી.મી. ના અંતરે બજાણા ગામ આવેલ છે. અહીં હજરત સોહર વહિયા બહાઉદ્દીન બાવા પીરની દરગાહ શરિફ આવેલ છે. બહાઉદ્દીન બાવા પીરે પોતાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ વિરમગામના અલીગઢ ખાતે લીધેલું. ૧૪ વર્ષની ઉંમરે તેમણે આઝાદીની લડતની રેલીઓની આગેવાની લીધી હતી. મળવાનમા શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવેલી. દર વર્ષે મુસ્લિમ ચાંદ-૧૫ અને ૧૬ રજબ મહિનાના દિવસે તેમનું ઉર્સ (મેળો) બજાણામાં ભરાય છે. અહીં આસપાસના દરેક ધર્મના લોકો આ મેળામાં ભાગ લે છે. લોકો પોતાની બીમારી અને તકલીફોમાંથી રાહત મેળવવા દરગાહ પર આવે છે. બહાઉદ્દીન બાવા પીરની ખ્યાતિ દૂર સુધી ફેલાયેલી છે.¹¹

આમ, ઉપરોક્ત શિવાયના આ તાલુકામાં બીજા ઘણા બધા નાના-મોટા ધાર્મિક સ્થાનો આવેલા છે. જેમ કે, લાખા-ગોરલની જગ્યા(દેહગામ), નાગદેવતાનું સ્થાનક (બજાણા), શ્રી આબુરાજ અન્નક્ષેત્ર અને અન્નપૂર્ણામાતાનું મંદિર(પાટડી), વડગામ જૈન-તીર્થ(વડગામ) અને મુસ્લિમ ભાઇઓના પાળિયા(ખેરવા) છે. દસાડા તાલુકાના બધા દેવી-દેવતા, લોકદેવ-દાદા, સંતો, પીરો અને જૈન-મુનિને સાચા હૃદયથી સત-સત નમન.....

પાઠનોંધ

- ¹ (ડો) મહેતા ચંદ્રકાંત, લેખ –ગુફતેગો, ગુજરાત સમાચાર, ૧૪ જુલાઈ ૨૦૨૧, પૃષ્ઠ-૨
- ² આપણો જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર, જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, સુરેન્દ્રનગર, ઇ.સ.૨૦૧૪, પૃષ્ઠ- ૫૨
- ³ સોલંકી જવાનસિંહ કેસરસિંહ, રાજપૂત રાજવંશ સીરિઝ-૯, આલા-રાણા વંશ, પૃ- ૨૬
- ⁴ દિવ્ય ભાસ્કર(દૈનિક સમાચારપત્ર), આલાવાડના દર્શનીય સ્થળો(વિશેષાંક)તા. ૧૮-૧૨-૨૦૦૪, પૃ-૩
- ⁵ સૌરાષ્ટ્ર એક તસવીરી ઝલક (સુરેન્દ્રનગરજિલ્લો), માહિતી કચેરી, ગાંધીનગર, ૨૦૧૦, પૃ-૧૫૪
- ⁶ આચાર્ય આરવિંદ-દે ભુપેન્દ્ર, સુરેન્દ્રનગરના યાત્રાધામો અને પ્રવાસ સ્થળો, મહિલા જાગૃતિ ટ્રસ્ટ વઢવાણ, પૃ-૫૩
- ⁷ ધન્ય ધરા આલાવાડ, જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, સુરેન્દ્રનગર, પૃષ્ઠ- ૭૮
- ⁸ શ્રી વણોદ જૈન-દેરાસર, પૂર્વ ઇતિહાસ નો લેખ, પૃ-૨
- ⁹ મુનિરાજ શ્રી વિશાલવિજયજી, સેરિસા ભોયણી પાનસર અને બીજા તીર્થો, ઇ.સ.- ૧૯૬૩, પૃ-૫૯
- ¹⁰ એજન, પૃ-૬૦
- ¹¹ પૂર્વોક્ત ગ્રંથ, ધન્ય ધરા આલાવાડ, પૃ – ૭૯